

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИФИТОВОГО МАСЛА У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ОГС

Махсумова С.С.

–к.м.н. доцент кафедры детской терапевтической
стоматологии. Ташкентский Государственный стоматологический
институт

Далимова К.Х.

врач ортодонт в поликлинике Ташкентского Государственного
стоматологического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13919587>

Актуальность: Герпетическая инфекция относится к числу самых распространенных и плохо контролируемых инфекций человека. По данным ВОЗ, заболевания, вызванные вирусом простого герпеса занимают второе место после гриппа. Источником заражения являются лица с острой или персистирующей герпетической инфекцией.

Острым герпетическим стоматитом болеют дети различных возрастных групп, однако наиболее часто ОГС встречаются у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Это объясняется тем, что в этом возрасте у детей исчезают значимые морфологические особенности строения слизистой оболочки полости рта в этом возрасте. ОГС протекает в трех клинических формах легкой, средней тяжелой и тяжелой формах. Лечение делится на местное и общее, Эффективность лечения снижается в результате возникновения устойчивости возбудителя бактерий к лекарственным препаратам, поэтому лечение данного заболевания нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Цель и задачи: Нами с целью лечения ОГС у детей был использован препарат “Кизил мой” или полифитовое масло.

Материалы и методы: Полифитовое масло представляет собой экстракт лекарственных растений (цветов зверобоя, плодов облепихи, и корней шиповника) обладающие противовоспалительным и антибактериальным действием.

Нами было обследовано 30 детей с ОГС средней тяжести, обратившиеся в поликлинику Ташкентского Государственного Стоматологического института. ОГС протекает с явлениями гиперемии, отека на слизистой оболочки полости рта появляются эрозии и язвы, которые покрываются белым налетом. Поражения бывают от 2-3 до 7-8 мм. Излюбленная локализация эрозии, слизистой языка, губ и переходных складок. Свободные от эрозии слизистая оочечная и гиперемирована, язык обложен бело-серым налетом, изо рта гнилостной запах, отмечается усиление

саливации. Под челюстные, подбородочные и шейные лимфоузлы увеличены. В комплексное лечение входило общее и местное лечение. Общее лечение применяли препарат “Ацикловир” в таблетках в возрастной дозировке. Местное лечение начинали антисептической обработки полости рта раствором фурацилина 1:5 000 и аппликация препаратом “Кизил мой”.

Результаты исследований: На следующий день уменьшились боли, улучшилось общее самочувствие. Афты эпителизировались в течении 4-5 дней, исчезли гиперемия, отек, началась эпителизация пораженных участков, десневые сосочки принимали правильную конфигурацию. Полное выздоровление наступало на 6 сутки. Следует отметить, что не было аллергических реакций на препарат.

Заключение и выводы: Таким образом, результаты применения препарата “Кизил мой” может быть рекомендован при лечении ОГС.

Использованная литература:

1. Badriddinova D. S. et al. Clinical Picture and Characteristics of the Course of Children's Caries //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 6766-6771.
2. Badriddinova D. S. et al. Current Issues In The Proper Organization Of Modern Prevention Of Dental Caries In Children //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 3. – С. 1524-1533.
3. Буриева Н. А., Махсумова И. Ш. Профилактическая работа в аспекте стоматологических заболеваний //ББК 60 С 56. – 2019. – С. 185.
4. Буриева Н. А., Махсумова И. Ш. Проведения профилактических мероприятий в полости рта у больных гемофилией //ББК 60 С 56. – 2019. – С. 188.
5. Даминова Ш. Б., Махсумова С. С., Махсумова И. Ш. КЛИНИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ ПРИ ОСТРОМ ГЕРПЕТИЧЕСКОМ СТОМАТИТЕ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ //Стоматология-наука и практика, перспективы развития. – 2018. – С. 87-88.
6. Махсумова С. С. и др. Особенности проявления сахарного диабета 1 типа у детей на слизистой оболочке полости рта и губ //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 15-2. – С. 118.

7. Махсумова С. С. и др. Проблемы в современной профилактике кариеса зубов у детей //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 13-2 (116). – С. 9-16.
8. Муртазаев С. С. и др. Травматические повреждения слизистой оболочки полости рта у детей //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 15. – С. 118.
9. Махсумова С. С. и др. Профилактика кариеса: влияние цинка и фтора на резистентность эмали //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 13-2 (116). – С. 22-29.
10. Махсумова С. С., Даминова Ш. Б., Мухамедова М. С. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ //Стоматология-наука и практика, перспективы развития. – 2017. – С. 103-104.
11. Муртазаев С. С. и др. Особенности течения острых и хронических травм слизистой оболочки полости рта у детей //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 17-2 (120). – С. 120-126.
12. Махсумова С. и др. Совершенствование комплексного лечения острого герпетического стоматита у детей //Stomatologiya. – 2014. – Т. 1. – №. 2 (56). – С. 39-42.
13. Махсумова И., Мухамедов И., Махсумова С. ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И УЛЬТРАЗВУКА //Stomatologiya. – 2019. – Т. 1. – №. 1 (74). – С. 82-84.
14. Махсумова С. и др. Способы лечения острого герпетического стоматита у детей //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. – №. 1 (62). – С. 75-82.
15. Махсумова С. С. и др. Проблемы в современной профилактике кариеса зубов у детей //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 13-2 (116). – С.

